

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЮЗНИНГ КЕЛОИД ЧАНДИҚЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Алламуродова И.А., Юсупова Д.З.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада сўнгги 5 йил ичида мавжуд бўлган чандиқ тўқималарини тузатиш усуллари ҳақида маълумот берилган. Чандиқли тўқимани даволаш учун, унинг шакли, этиологияси, мойиллиги, келиб чиқиши, соматик касалликларга боғлиқ. Шунингдек, у юмшоқ тўқималардаги анатомик жойлашуви ва беморнинг фототиپига қараб даволаш ҳақида маълумот беради.

Калим сўзлар: чандиқ, келиб чиқиши, деформация, куйишлар, операциядан кейинги, чандиқли деформация, контрактура.

IMPROVING THE ELIMINATION OF KELOID FACE SCARS (LITERATURE REVIEW)

Allamurodova I.A., Yusupova D.Z.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article provides information, over the past 5 years, on the existing methods of scar tissue correction. Treatment of scar tissue depends on its shape, etiology, predisposition, concomitant somatic diseases. It also provides information on the treatment of soft tissue scars, depending on their location and the patient's phototype.

Key words: scar, origin, deformation, burns, postoperative, cicatricial deformities, contracture

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТРАНЕНИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ ЛИЦА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Алламуродова И.А., Юсупова Д.З.

Резюме. В статье предоставлена информация, за последние 5 лет, о существующих методиках коррекции рубцовой ткани. Лечение рубцовой ткани зависит от ее формы, этиологии, предрасположенности, сопутствующих соматических заболеваний. Так же предоставлена информация о лечении рубцов мягких тканей, в зависимости от их локализации и фототипа пациента.

Ключевые слова: рубец, происхождение, деформация, ожоги, послеоперационные, рубцовые деформации, контрактура

Кириш. Чандиқларнинг пайдо бўлиши муаммоси бир нечта тиббий йўналишлар: дерматология, косметология, комбустиология, жарроҳлик, реабилитация тиббиёти, психология, психиатрия ва бошқалар билан боғлиқ. Тери бутунлиги бузилганда, организм ҳимоя яллиғланиш реакцияси билан жавоб беради, бу эса шикастланиш чуқурлигига қараб, терининг нормал тузилишини тўлиқ тиклаш ёки нуқсонни бириктирувчи тўқима билан алмаштириш билан тугайди. Дерманинг сўрғичсимон қаватидан пастдаги тери деструкциясида тери қоплами бутунлигининг тикланиши ҳар доим дағал толали бириктирувчи тўқима - чандиқ ҳосил бўлиши орқали содир бўлади; бу тўқимани биринчи марта Дюпютрэн чандиқли тўқима деб атаган. Чандиқ (cicatrix) - организм гомеостазини сақлаб туриш учун турли шикастловчи омиллар таъсирида терининг шикастланган жойида дағал бириктирувчи тўқима тузилмасининг ўсиши.

Адабиётлар таҳлили. Ҳозирги вақтда тери чандиқларининг бир нечта таснифи маълум бўлиб, уларнинг баъзилари бир-бирини такрорлайди. Ҳозирги вақтда тери чандиқлари таснифининг 15 дан ортиқ вариантлари маълум. [Озерская О. С. 2007].

ЖССТ маълумотларига кўра, фақат жароҳатлар ва жарроҳлик аралашувларидан сўнг 100 миллиондан ортиқ беморда турли майдон ва жойлашувдаги чандиқлар қолади. Чандиқли патология дунёда энг кенг тарқалган касалликлардан биридир. Тери чандиқлари турли генезли тери шикастланишларидан кейин - куйиш, жароҳатлар, жарроҳлик аралашувлари, турли травматик омиллар (механик, кимёвий, ҳарорат, ионлаштирувчи нурланиш, чуқур деструктив яллиғланиш ва бошқалар), шунингдек, тери ва тери ости ёғ қаватининг баъзи сурункали касалликларида ривожланади [Владимирова О. В. 2015]. Дунёда деярли бирорта катта ёшли одам йўқки, унинг баданида чандиқ бўлмаган бўлсин. Функционал ва косметик бузилишлар билан боғлиқ бўлган

беморларнинг ўзини ҳис қилиши чандиқнинг турига, унинг катталиги ва жойлашувига боғлиқ. Одатда чандиқлар (келоид чандиқлардан ташқари) нохуш субъектив сезгиларни келтириб чиқармайди.

Чандиқ ҳосил бўлиш сабабларини кўриб чиқишда қуйидагиларни ажратиб кўрсатилади: генетик ва этник мойиллик, эндокринопатия, иммунопатия, организмнинг мослашиш қобилятининг бузилиши, сурункали стресс, иккиламчи инфекциянинг қўшилиши, сурункали яллиғланиш, гипоксия, микроциркуляциянинг бузилиши ва бошқалар. Иммунопатиялар, эндокринопатиялар, иккиламчи инфекциянинг қўшилиши, микроциркуляциянинг бузилиши, сурункали яллиғланиш, гипоксия ва бошқалар. [Филиппова О. В. 2013; Гуитер О. С., Митин Н. Е., Устюгова А. Е. 2017].

Чурсинова Ю.В. (2020) нинг диссертация ишида тери жароҳатларининг битиш жараёни натижасини башорат қилиш учун флуоресцент спектроскопия ва оптик тўқима оксиметриясидан фойдаланган ҳолда танланган ноинвазив диагностиканинг оптик мезонларини баҳолаш амалга оширилди. Операциядан кейинги патологик чандиқнинг ривожланиш эҳтимолини баҳолаш учун олинган технологияни жарроҳлик амалиётига трансляция қилиш имконияти асосланган. Ўтказилган тадқиқотлар устунлик қилувчи патологик жараёни ҳисобга олган ҳолда операциядан кейинги жароҳатларни даволашга индивидуал ёндашувни асослаш ва жароҳатнинг битиш натижасини башорат қилиш имконини берди. Муаллиф қуйидаги амалий тавсияларни беради: фиброз жараёнининг кечиши босқичма-босқич бўлганлиги сабабли, келоид ёки гипертрофик чандиқ ривожланишининг юқори хавфини ва тегишли даволаш таъсирини ўз вақтида аниқлаш учун динамикада оптик параметрларни баҳолаш лозим; олинган баҳоларни стандартлаштириш ва объективлаштириш, шунингдек натижаларнинг субектлараро ўзгарувчанлигини истисно қилиш учун флуоресцент спектроскопиянинг мутлақ қийматларидан кўра индекс кўрсаткичларига (ўша ёки қарама-қарши анатомик соҳанинг интакт терисига нисбатан) устунлик бериш керак; коллаген, порфирин флуоресценция интенсивлиги ва кислород истеъмоли индексларининг чегара қийматлари мос равишда 1,17, 2,3 ва 0,79 ни ташкил этади. Шу билан бирга, устун патогенетик механизмни ва жараён босқичини аниқлаш учун ушбу баҳолаш маълумотлари биргаликда қўлланилиши керак; коллаген флуоресценцияси интенсивлиги индекси 1,17 дан кам бўлса, жароҳатнинг яхши битишидан далолат беради, бу эса беморни кузатиш усулини талаб қилади. Баъзи ҳолларда патологик чандиқ ҳосил бўлиш хавфи юқори бўлади. Бунда коллаген флуоресценцияси индексининг 1,17 дан юқори, порфирин флуоресценцияси индексининг 2,3 дан паст ва кислород истеъмоли индексининг 0,79 дан паст бўлиши фибротик жараённинг тугалланганлигидан далолат беради ва кўрсатмалар мавжуд бўлганда жарроҳлик даволаш тактикаси мумкин; коллаген флуоресценция индексининг 1,17 дан юқори, порфирин 2,3 дан юқори ва кислород истеъмоли 0,79 дан паст бўлиши гипоксия устунлиги билан давом этаётган фибротик жараёни кўрсатади; коллаген флуоресценция индексининг 1,17 дан юқори, порфирин 2,3 дан юқори ва кислород истеъмоли 0,79 дан юқори бўлиши яллиғланиш устунлиги билан давом этаётган фибротик жараёни кўрсатади, бу эса консерватив яллиғланишга қарши терапияни буюришни талаб қилади.

Мавжуд ишларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, терининг чандиқли патологияси бўйича рандомизатсияланган кўп марказли тадқиқотларнинг йўқлиги объектив мезонлар асосида амалий шифокор, хусусан, дерматовенерологнинг аниқ ҳаракат алгоритминини аниқлаш имконини бермайди. Чандиқлар муаммолари бўйича халқаро жамият (Scar management) ташкил этилди, у терининг патологик чандиқли ҳосилаларини талқин қилиш, даволаш ва олдини олиш бўйича тавсияларни сўнгги йиллардаги илмий маълумотларга мувофиқлаштиришга ҳаракат қилди. Бироқ, тери чандиқларини даволаш ва олдини олишда турли жиҳатларни ҳал қилишнинг янги ёндашувларини ишлаб чиқиш ноаниқлигича қолмоқда. Беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш учун терининг чандиқли патологиясининг ривожланиш механизмларини янада чуқурроқ ўрганиш талаб этилади, бу эса тери чандиқларини тузатишнинг адекват усуллари оптималлаштириш имконини беради.

Сўнгги йиллардаги адабиётларда наркотик моддаларга ружу қўйган ва уларни тайёрлашда кизил фосфор ишлатиладиган синтетик наркотик препаратларни томир ичига юбориш йўли билан жағлар остеомиелити ривожланиши ҳақида маълумотлар бор. Ушбу гуруҳ беморларда ривожланадиган остеомиелитлар оғир, узоқ давом этадиган, умумий қабул қилинган дори-дармонлар билан даволаш мумкин бўлмаган тарзда кечиши билан тавсифланади. Кўпгина муаллифлар остеомиелитларнинг бундай шаклини илгари адабиётларда тасвирланган жағларнинг фосфорли остеомиелитлари билан таққослайдилар.

Шунингдек, сўнгги йилларда татуировкаларнинг кўпайиши кузатилмоқда. Шу билан бирга, ностерил игна билан терида инфекция киритилиши натижасида терида инфекция яллиғланиш

ривожланишига олиб келадиган тиббий асоратлар сони ҳам ошди. Маҳаллий тери инфекцияларининг энг кўп учрайдиган кўзгатувчилари тилларанг стафилококк ва кўк-йирингли таёкча ҳисобланади.

Юз куйиши оқибатлари бўлган беморларда реконструкция усулини танлаш бўйича қуйидаги муаллифларнинг ишлари мавжуд: Короткова Н. Л., Иванов С.Ю., Мураев А.А., Сафянова Е.В. (2018).

Методология. Куйишларда турли органлар функциясини бузувчи, шикастланганларни хунуклаштирувчи чандикли деформатсиялар шаклланади. Қовоқларнинг чандикли буралиши кўз ёриғининг ёпилишига тўсқинлик қилади, бу эса кўриш аъзоси томонидан бир қатор жиддий бузилишларга олиб келади. Буруннинг чандикли шикастланиши унинг деформациясига ва нафас олишнинг бузилишига олиб келади. Оғиз соҳасидаги чандикли ўзгаришлар кўпинча микростомияни келтириб чиқаради, бу эса овқатланиш, тишларни даволаш ва наркоз беришни қийинлаштиради. Чандиклар инсон мулоқотида муҳим роль ўйнайдиган юз мимикасини бузади. Юз функцияларининг хилма-хиллиги, унинг анатомик тузилмаларининг мураккаблиги ва ўзига хослиги уларнинг ҳар бирини жарроҳлик йўли билан даволашнинг батафсил усуллари талаб қилади. Муаллифлар юзнинг чандикли шикастланиш хусусиятига қараб реконструкция усулини танлаш алгоритмини ишлаб чиқдилар. Иш 1 ёшдан 74 ёшгача бўлган 178 нафар беморни даволаш натижаларига асосланган бўлиб, уларда юзнинг турли соҳаларининг чандикли шикастланиши бўйича 944 та жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Юзда ўтказилган операцияларнинг аксарияти (92,1%) зарарланган тери қопламаларини реконструкция қилишга қаратилган. Юз териси ва оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг ҳолати баҳоланди. Юзнинг эстетик ҳолатини баҳолаш алоҳида амалга оширилди. Беморлар ҳолатини ўрганиш Бек депрессия шкаласи ва Сунг хавотир шкаласи ёрдамида амалга оширилди. Ўтказилган таҳлил шуни кўрсатдики, юзнинг барча шикастланишларини юз тўқималарининг йўқолишини баҳолашга асосланган шикастланиш турига қараб таснифлаш мумкин. Реконструкция усулини танлашнинг чандикли зарарланиш турига мос келиши аниқланди. Барча ҳолатларда юзнинг функционал ва эстетик ҳолатини яхшилашга эришилди. Психоэмотсионал ҳолатни ўрганиш жарроҳлик даволаш жараёнида хавотир ва депрессия кўрсаткичларининг сезиларли даражада пасайишини кўрсатди.

Юзда гипертрофик чандиклари бўлган беморларни комплекс даволаш. Юздаги чандикларни даволаш эстетик тиббиётнинг энг қийин вазифаларидан биридир. Бу адекват даволаш усулини танлаш ва терапия давомийлигини башорат қилишдаги қийинчиликлар, шунингдек, бемор организмнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш зарурати билан изоҳланади. Ҳар бир усулнинг афзалликлари ва камчиликлари бор, аммо энг яхши натижага комплекс даволашдан фойдаланган ҳолда эришиш мумкин. Шу боис самарали даволашнинг янги-янги йўллари, усуллари изланмоқда. Атрофик чандикли деформацияларни коррекциялаш муаммоси билан бевосита шуғулланувчи кўпчилик тадқиқотчилар ва амалиёт шифокорлари фақатгина комплекс терапия оптимал эстетик самарага эришиш имконини беради деган фикрга қўшиладилар, бунда ҳар бир аниқ ҳолатда энг мақбул даволаш алгоритмини танлаш муҳим жиҳатлардан бири бўлиб, бу кўзгатувчи омиллар ва клиник белгиларнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал ёндашувни назарда тутати.

Рибченко В. В., Старостин О. И., Трусов А. В. ва бошқалар (2018) юзнинг чуқур куйиши бўлган болани жарроҳлик йўли билан даволаш тажрибасини тақдим этадилар. Юзнинг тотал чуқур куйиши жарроҳ учун энг мураккаб клиник вазифалардан биридир. Куйиш жароҳатининг ўткир даврида жарроҳлик тактикасининг самарадорлигига кўп жиҳатдан боланинг ҳаёт сифати, шунингдек, даволашнинг кейинги босқичларини ўтказишнинг мураккаблиги боғлиқ. Ишда тананинг умумий куйиш майдони 60% бўлган ва термоингалатсион шикастланган болада юзнинг чуқур куйишларини даволашда эндоэкспандер билан олдиндан чўзилган тўлиқ қатламли тери трансплантатини қўллаш ҳолати тасвирланган. Операция беморнинг оғир аҳволига қарамай, шифохонада даволанишнинг 36-қунида амалга оширилди. Муаллифларнинг таъкидлашича, жароҳатнинг ўткир даврида болаларда юзнинг чуқур куйишларида яраларни пластик алмаштириш учун тўлиқ қаватли тери трансплантатини қўллаш яхши косметик натижага олиб келади, терини олдиндан экспандерли чўзиш тўлиқ қаватли тери трансплантатини олгандан кейин ҳосил бўлган донор соҳасидаги тўқима нуқсонини сезиларли даражада камайтиришга имкон беради, экспандер имплантацияси ва дермотензияни ўтказиш ўткир даврда куйиш жароҳати бўлган болаларни даволашда қарши кўрсатма эмас, аммо усулни қўллаш нисбий чекловларга эга.

Украиналик муаллифлар Аветиков Д.С., Буханченко О.П. (2019) патологик юз чандиклари бўлган беморларни комплекс текшириш муаммоларини кўриб чиқадилар ва ўз услубларини таклиф қиладилар. Бош ва бўйин терисидаги патологик чандикларни ташхислаш муаммосининг фаоллашуви патологик чандикли ўзгарган тўқималар пайдо бўлишининг сезиларли частотаси билан боғлиқ.

Кўпинча патологик чандиқлари бўлган беморлар психологик реабилитацияга мухтож бўладилар. Шу сабабли, беморнинг психологик ҳолатини инобатга олган ҳолда чандиқ турини аниқлаш орқали юзнинг чандиқли ўзгарган терисини даволаш самарадорлигини ошириш жуда долзарб ҳисобланади. Муаллифлар ўз кузатувларини 20-50 ёшдаги (ўртача ёши $31,2 \pm 11,1$ ёш) бош ва бўйин чандиқлари бўлган 60 нафар беморда ўтказдилар. Бундан ташқари, тадқиқотга 20 нафар соғлом шахслар (ўртача ёши $30,9 \pm 10,7$ ёш) жалб қилинди. Беморларнинг клиник текшируви Adobe Photoshop дастурида РГБ тизимида график тасвирларни Гиалурон кислотаси юздаги бузилишлар ва жароҳатларни даволашда ва косметик муолажаларни амалга оширишда кўплаб косметологлар ва дерматологларнинг ижобий фикрига эришди. Олимларнинг ишларида (Новиков К.А. ва бошқ., 2020) гиалурон кислотаси ҳам дори воситаси сифатида ишлатилган. Гиалурон кислотаси чандиқ ичи ҳажми тўлиқ тўлгунга қадар, кейинчалик ҳосил бўлган чандиқ ичи лақуналарига қон чиққунга қадар, соғлом тўқимани қамраб олган ҳолда чандиқ тўқимасининг 1-2 мм чуқурлигига микроигналар билан жароҳатлаш орқали юборилади. Кейин чандиқнинг ташқи юзасига антисептик суртилади, шунда пўстлоқ ҳосил бўлади ва кейинчалик у ўз-ўзидан йўқолади. 8-10 муолажа курсини ўтказадилар. Усул чандиқли тўқималарни олиб ташлаш учун зарур бўлган вақтни қисқартириш, терининг шикастланишини камайтириш, оғрик ҳиссини камайтириш ва ишлов берилган жойнинг битиш тезлигини оширишни таъминлайди.

Муаллифлар томонидан юз соҳасидаги чандиқларни самарали даволаш сифатида терининг эпидермо-дермал тузилишига ижобий таъсир кўрсатадиган РФ-микроигналар ва фракцион фототермолиз усули кўриб чиқилган, бу эса эпидермиснинг акустик зичлиги ва қалинлиги кўрсаткичларини нормал қийматларга яқинлаштиришда ифодаланади, шунингдек, микроциркуляцияни яхшилайдди. Атрофик чандиқларни тузатиш натижаларини таҳлил қилганда, РФ-микроигналарни қўллашдан кейин янада аниқ ижобий динамика кузатилди. А. М. Талибова, А. Г. Стенко 2020.

Атрофик чандиқли беморларни даволашда инновацион усуллар муаллифлар Колчева П.С., Талибова А.М., Стенко А.Г. (2020) томонидан таклиф этилган бўлиб, уларнинг акнедан кейинги чандиқларни тузатиш усули қуйидагиларни ўз ичига олади: кимёвий пилинг, дермабразия, абляцияцион ёки ноабляцияцион лазерли силлиқлаш, тўлдирувчиларни киритиш ва жарроҳлик усуллари. Чандиқнинг тури ва оғирлик даражасига қараб, қониқарли натижаларга эришиш учун индивидуал ёндашув зарур. Мақолада постакне атрофик чандиқларини даволашга индивидуал ёндашув эволюцияси қисқача кўриб чиқилган. Усулнинг исботи постакненнинг турли кўринишлари бўлган 61 нафар беморда ўтказилди. Уларнинг 21 нафари (34,44%) эркаклар ва 40 нафари (65,57%) аёллардир. Терапияга қараб, беморлар чандиқ турига қараб икки гуруҳга ва иккита кичик гуруҳга бўлинган. Ультратовушли сканерлаш орқали самарадорлик баҳоланди. РФ-микроигналар усули ва фракцион фототермолиз терининг эпидермодермал тузилишига ижобий таъсир кўрсатади, бу эпидермис ва дерманинг акустик зичлиги ва қалинлиги кўрсаткичларининг нормал қийматларга яқинлашиши билан ифодаланади. Иккала усулда ҳам энг яққол ижобий таъсир постакне гипертрофик чандиқларни коррекциялашда қайд этилди. Атрофик чандиқларни тузатиш натижаларини таҳлил қилганда, РФ-микроигналарни қўллашдан кейин янада аниқ ижобий динамика кузатилди.

Сўнгги йилларда дори воситаларини ультратовуш тўлқини ёрдамида юбориш - ультрафонофорез усули фаол қўлланилмоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ультратовуш таъсирида терининг эпидермал-дермал қатламларининг адсорбцион қобиляти сезиларли даражада ошади, бу нафақат юборилган препаратнинг катта миқдорини, балки унинг чуқурроқ кириб боришини ҳам таъминлайди. Бироқ, шуни ёдда тутиш керакки, ультратовуш таъсирида дори воситаларининг фармакодинамикаси сезиларли даражада ўзгариши мумкин, шунинг учун чидамлилиқни аниқлаш учун физик-кимёвий тадқиқот ўтказиш мажбурий шарт ҳисобланади ва натижада, барча дори воситаларини ультратовуш ёрдамида юбориш мумкин эмас. Ультрафонофорезнинг терапевтик таъсири қуйидаги омиллар билан боғлиқ: ультратовушнинг форетик фаоллиги - 880 кГц частотада препарат тўқималарга 2 640 кГц таъсирга қараганда анча юқори даражада қиради; ; таъсир кўрсатиш параметрлари билан - узлуксиз режимда интенсивлик импульсли режимга қараганда кўпроқ; муолажаларни ўтказишнинг лабил усули ҳам самарадорликни оширади. Чандиқли деформатсияларда (гипертрофик ва келоид) гидрокортизоннинг ультрафонофорези самарадорлиги исботланган, кортикостероидлар билан дастлабки даволашдан сўнг патологик ўчоқни аниқлашда ҳам яхши самара кузатилган [Куприн П.Е.].

Стенко А.Г., Талибова А.М. (2019) тадқиқотларида комбинацияланган усулдан сўнг ушбу тадқиқотда чандиқ ва унинг атрофидаги тўқималарнинг акустик зичлиги кўрсаткичи ва даволаш жараёнида чандиқнинг чизикли ўлчамлари ва ҳажмининг камайиш динамикаси энг кўп маълумот берди. Чандиқларни тузатиш жараёнида чандиқ тўқимасининг акустик зичлигининг сезиларли даражада пасайиши кузатилди. Атрофик чандиқларда АР этиологиясидан қатъий назар, даволашдан

кейин чандиклар жойлашган жойдаги дерма қалинлиги ошди. Эпидермис юзасининг контури етарлича текис бўлиб қолди. Эпидермиснинг дермадан чегараланиши аниқ эди. Дермада эхосигналларнинг тақсимланиши бир текис, қатламларга фарқланиш кузатилмади. Дерма қалинлиги ошди. Дерма парваришининг пасайиши (12→8) кузатилди, бу чандикнинг қисман сўрилишидан далолат бериши мумкин. Дерманинг ПЖҚдан чегараланиши аниқ эди. Ультратовушли сонография усули ёрдамида АРнинг комбинацияланган коррекцияси натижасида чандик тўқимасининг акустик зичлиги сезиларли даражада пасайиши аниқланди. Ванкувер шкаласига мувофиқ, барча беморларда натижа "аъло" деб баҳоланди: чандик тўқимасининг акустик зичлиги 75% ва ундан кўпроққа камайди. Шу билан бирга, даволашдан кейин чандиклар жойлашган жойдаги дерма қалинлиги бир томонлама ўзгарди ва атрофик чандикларда унинг ошиши кузатилди.

Waibel JS, Rudnick A. (2017) Юздаги чандикларни даволашда ёрдам берадиган янгиликлардан бири лазерлардир. Фракцион лазер олдиндан аниқ (созланадиган) тарзда тери тўсиғини бузиб, дори ва хужайра материалларини етказиб беришга имкон берадиган чуқур каналларни яратади; бу дориларни лазерли етказиб бериш (ЛАД) деб аталади. Шу пайтгача истисносиз, ЛАД терига қўлланиладиган ҳар қандай дори ёки модданинг маҳаллий сўрилишини ошириш учун ўрнатилган. Бу зоналар операциядан кейин терига қўлланиладиган дори ёки моддага кенгайтирилган чандикли терапевтик реакция яратиш учун дори ва бошқа моддаларни етказиб бериш учун ишлатилиши мумкин.

Натижалар ва муҳокама. Ҳозирги вақтда чандикларни тузатиш терапиясида, шунингдек, пластик операциялар ва инвазив эстетик муолажаларга тайёргарлик кўриш ва улардан кейинги реабилитацияда Hyalual препаратини қўллаш имкониятлари фаол ўрганилмоқда.

Hyalual препарати таркибида 1,1-1,8-2,2% концентрацияда юқори молекуляр гиалурон кислотаси ва 1,6% натрий сукцинат мавжуд. Бу препаратни дерма ичига инъекция қилиш йўли билан терини даволаш редермализация деб аталади. Натрий сукцинат энергия алмашинувининг табиий корректоридир. Теридаги анаболик жараёнларни, шу жумладан терининг структуравий оқсиллари (коллаген ва эластин) ва АТФ синтезини фаоллаштиришга ёрдам беради. Микроциркуляцияни нормаллаштиради. Ташқаридан киритилган сукцинат ўртача антигипоксик таъсир кўрсатиб, айланма кислороднинг қабул қилинишини яхшилайти ва гипоксияга чидамликни оширади [Березовский В.А., Богомолец О.В., Деркач Н.Н., Литовка И.Г 2011]. Сукцинат катаболизми жараёнида бошқа органик кислоталарнинг утилизацияси содир бўлади, бу кислота-ишқор мувозанатини тиклашга ёрдам беради ва яллиғланиш ацидозини ривожланишининг олдини олишни таъминлайди, масалан, ортикча инсоляциядан кейин [Чайковская Е.А.идр.2011].

Белитская И.А., Измайлова Т.Д. (2015) патологик чандикланишнинг олдини олишда ремоделланишнинг ролини ва ушбу технологиядан фойдаланиш истиқболларини ўрганиш бўйича ишларни тақдим этадилар. Тўқиманинг ҳар қандай механик шикастланиши, шу жумладан жарроҳлик, регенерация асосида ётувчи яллиғланиш жавобининг шаклланиши билан кечади. Яллиғланиш жавоби ўз ривожланишида кетма-кет келадиган бир неча босқични - альтерация, экссудация, пролиферацияни бошдан кечиради. Альтерация хужайраларнинг кўплаб ҳалок бўлиши ва тўқима морфологик бутунлигининг йўқолиши билан характерланади. Бу босқичда регенератор прогноз шикастланиш интенсивлигига ва тўқималарнинг хужайравий дефинитив элементлар билан тўлдириш учун тўқима каркасининг структуравий яхлитлигини сақлаб қолиш қобилиятига боғлиқ бўлади. Шундай қилиб, ушбу босқичнинг регенератив самарадорлиги прогнози тўқимани гиалурон кислотаси билан олдиндан тўйинтириш билан белгиланади. Терининг функционал ҳолатида гиалурон ва қаҳрабо кислоталарнинг структуравий ва метаболик ролини амалга оширишнинг тавсифланган механизмлари ўз таркибида ушбу фармакологик компонентларга эга бўлган комплекс косметик препаратни маҳаллий ишлов бериш учун қўллаш учун бевосита кўрсатма бўлиши мумкин.

Асоратларнинг олдини олиш ва патологик чандикларни шакллантириш мақсадида операциядан олдинги ва кейинги даврда жарроҳлик аралашуви зоналари. Бугунги кунда бозорда комбинацияланган препарати тақдим этилган. Редермализация ГКнинг қаҳрабо кислотасининг натрийли тузи (Hyalual®) билан усули терининг ишлаш режимини янада сифатли даражага ўтказиш имконини беради. Муаллифларнинг таъкидлашича, анъанавий ёндашувлар билан таққослаганда, редермализация муолажасини қўллаш жарроҳлик амалиёти зонасида терининг сифат хусусиятларини яхшилаш, яллиғланиш асоратлари ва патологик чандикланиш ривожланишини тўхтатиш, оғриқ синдромини сезиларли даражада камайтириш (беморлар кўшимча оғриқ қолдирувчи дори воситаларини талаб қилмайди), ижтимоий мослашув ва касалхонада қолиш муддатини қисқартириш, шунингдек, беморларнинг руҳий-эмоционал ҳолатини яхшилаш имконини беради.

Ромашкина А.С., Снарская Е.С., Ткаченко С.Б. (2017) стрептодермия билан асоратланган бошдан кечирилган атопик дерматитдан (АБ) кейин терининг тикланиш жараёнини редермализация усули ёрдамида тавсифлайди. Ўтказилган яллиғланиш дерматозларидан сўнг нафақат чуқур дегидратацияланган тери кузатилади, бу гиалурон кислотаси микродорининг камайиши ва унинг сувни тортиш қобилиятининг пасайиши билан боғлиқ, балки микроциркулятор оқимдаги ўзгаришлар ҳам кузатилади, бу микрокапиллярлар томир деворининг турғун спазми ёки атонияси шаклида намоён бўлади. Кўпинча дерматозларнинг реконвалесценсия даврида битгандан кейин турғун гиперпигментация ёки депигментация қолади, бунга жароҳатланган жойларда узоқ муддатли битиш жараёни ёрдам беради. Муаллифлар томонидан дерматозлардан кейин беморларни тиклаш дастурларида редермализациядан фойдаланишнинг асосланганлиги масаласи бўйича маҳаллий ва хорижий адабиётлар таҳлили келтирилган. АДнинг реконвалесценсия даврида теридаги патологик ўзгаришлар пайдо бўлишининг асосий механизмлари тавсифланган, уларни редермализация ёрдамида коррекциялаш имкониятининг патогенетик асослари келтирилган. Редермализация усули ёрдамида реконвалесценсия даврида артериал босимни даволаш самарадорлигини баҳолаш мақсадида конфокал сканерловчи лазер микроскопия ёрдамида структур даражадаги тери ўзгаришлари назорати ўтказилди. АД билан оғриган беморларда регенерацияни тезлаштириш, нормал гидратацияни тиклаш, пигмент ҳосил бўлишини нормаллаштириш мақсадида реконвалесценсия босқичида таркибида гиалурон ва қаҳрабо кислоталари бўлган (Hyalial) препаратини редермализацияланиш учун қўллаш мумкин. Олинган ижобий таъсирлар косметик аҳамиятли соҳаларда яллиғланиш дерматозлари бўлган беморларда комплекс дерматокосметик даволаш-реабилитация муолажалари дастурини тайинлашнинг мақсадга мувофиқлиги ҳақидаги замонавий ғояларга мос келади.

Терига киритилган экзоген гиалурон кислотаси хужайраларнинг микромуҳитига ижобий таъсир кўрсатиб, уларнинг ҳаёт фаолияти учун қулай шароит яратади. "Кейинги таъсир" эффекти гиалурон кислотасининг ҳаммаси парчаланиб бўлганидан кейин ҳам давом этади, чунки энг муҳими бажарилган - регенерация жараёнлари бошланган. Бироқ, гиалурон кислота билан бир вақтда терига регенерациянинг турли босқичларида таъсир этувчи моддалар юборилса, тикланиш жараёни сифатлироқ ўтади ва натижа узоқ вақт сақланади.

Биоревитализация учун замонавий препаратларда натив гиалурон кислотаси билан бирга бошқа биологик фаол моддалар ҳам бўлиши мумкин, улар туфайли препаратлар янги хусусиятларга эга бўлади, бу уларнинг номларида ўз аксини топган - редермализантлар, биорепарантлар, биореструктуризантлар, регенерантлар, биостимуляторлар, полиревитализантлар. Ушбу препаратларнинг барчасини мураккаб эстетик муаммоларни ҳал қила оладиган биоревитализантларнинг такомиллашган авлоди деб аташ мумкин.

Ушбу талабларга жавоб берадиган препаратларга оригинал комбинацияланган Gialual препарати киради, унинг таркибига гиалурон кислотасининг таркибига натрий сукцинат (1,6%) киради (Наумчик Г.А. ва бошқ., 2014). Муаллифлар томонидан "Клиника профессора Ютсковской" МЧЖ (Москва) базасида 27-50 ёшдаги 14 нафар амалий соғлом беморлар иштирокида клиник тадқиқот ўтказилди, уларга терининг сув мувозанатини тиклаш ва унинг эластиклигини ошириш мақсадида гиалурал (Hyalual) интрадермал имплантлари киритилди. Инъекция техникаси ва препаратни танлаш тери турига, кексалик ҳолати вариантга, тузатиш зонасига ва беморнинг ёшига боғлиқ эди. Коррекция курси 10-14 кун оралиғида 5 та муолажани ўз ичига олган. Теридаги ўзгаришлар курс бошланишидан олдин, 3-муолажадан кейин ва 5-муолажадан 14 кун ўтгач визуал кўрик ва терининг морфофункционал диагностикасининг ноинвазив усуллари орқали баҳоланди: корнеометрия ("Skin-O-Mat" аппарати, Cosmomed, Германия); терининг ультратовуш сканерлаш (DUB TPM (Германия), 22 Мгс датчик); себуметрия, эластометрия, pH-метрия (Softplus аппарати, Callegari, Италия). Объектив таҳлил усуллари коррекцион манипуляциялар давомида таркибий ўзгаришларни тасдиқлади. 3-муолажадан сўнг дерманинг қалинлиги, акустик зичлигининг ўртача ўсиши визуализация қилинди. 5- инъекциядан 2 ҳафта ўтгач, киритилган препарат дермада аниқланмади, аммо эхосигналнинг бир текис тақсимланиши ва толаларнинг чизикли, ихчам жойлашуви билан дерманинг қалинлиги, акустик зичлигининг ошиши қайд этилди. Инфильтрация белгилари, қон томир тасвиридаги ўзгаришлар аниқланмади.

Хулоса. Корнеометрик ўлчовлар терининг шох қатлами гидратациясининг ўртача 30% га ошганлигини кўрсатди. Тери ҳолатининг бошқа функционал кўрсаткичлари (ёғ безлари фаоллиги, эластиклик, юза рН даражаси) барқарор меъёрлашув тенденциясини акс эттирди. Нохуш оқибат сифатида 3 нафар беморда инъекция жойида нуктали қон кетиш кузатилди. Лекин бу ходиса кутилган ходисалар. Беморларни 2 ой давомида кейинги кузатувда асоратлар аниқланмади. Клиник кўриниш ва инструментал таҳлил маълумотлари асосида беморларга 1-1,5 ойда 1 марта қўллаб-қувватловчи

редермализатсия муолажалари тавсия этилди Ушбу талабларга жавоб берадиган препаратларга оригинал комбинацияланган Gialual препарати киради, унинг таркибига гиалурон кислотаси ва натрий суксинат (1,6%) киради (Наумчик Г.А. ва бошқ., 2014). Муаллифлар томонидан "Клиника профессора Ютсковской" МЧЖ (Москва) базасида 27-50 ёшдаги 14 нафар амалий соғлом беморлар иштирокида клиник тадқиқот ўтказилди, уларга терининг сув мувозанатини тиклаш ва унинг эластиклигини ошириш мақсадида гиалурал (Hyalual) интрадермал имплантлари киритилди. Инъекция техникаси ва препаратни танлаш тери турига, кексалик ҳолати вариантыга, тузатиш зонасига ва беморнинг ёшига боғлиқ эди. Коррекция курси 10-14 кун оралиғида 5 та муолажани ўз ичига олган. Теридаги ўзгаришлар курс бошланишидан олдин, 3-муолажадан кейин ва 5-муолажадан 14 кун ўтгач визуал кўрик ва терининг морфофункционал диагностикасининг ноинвазив усуллари орқали баҳоланди: корнеометрия ("Skin-O-Mat" аппарати, Cosmomed, Германия); терининг ультратовуш сканерлаш (ДУБ ТПМ (Германия), 22 Мгс датчик); себуметрия, эластометрия, pH-метрия (Softplus аппарати, Callegari, Италия). Объектив таҳлил усуллари коррекцион манипуляциялар давомида таркибий ўзгаришларни тасдиқлади. 3-муолажадан сўнг дерманинг қалинлиги, акустик зичлигининг ўртача ўсиши визуализация қилинди. 5- инъекциядан 2 ҳафта ўтгач, киритилган препарат дермада аниқланмади, аммо эхосигналнинг бир текис тақсимланиши ва толаларнинг чизиқли, ихчам жойлашуви билан дерманинг қалинлиги, акустик зичлигининг ошиши қайд этилди. Инфильтрация белгилари, қон томир тасвиридаги ўзгаришлар аниқланмади. Корнеометрик ўлчовлар терининг шох қатлами гидратациясининг ўртача 30% га ошганлигини кўрсатди. Тери ҳолатининг бошқа функционал кўрсаткичлари (ёғ безлари фаоллиги, эластиклик, юза рН даражаси) барқарор меъёрлашув тенденциясини акс эттирди. Нохуш оқибат сифатида 3 нафар беморда инъекция жойида нуқтали қон кетиш кузатилди. Лекин бу ҳодиса кутилган ҳодисалар қаторига киради ва ўз-ўзидан ўтиб кетади. Беморларни 2 ой давомида кейинги кузатувда асоратлар аниқланмади. Клиник кўриниш ва инструментал таҳлил маълумотлари асосида беморларга 1-1,5 ойда 1 марта қўллаб-қувватловчи редермализатсия муолажалари тавсия этилди.

PERFOSKIN Комплекс таркибидаги Prederm - бу дермадаги таъсир синергизми учун Double Synergic Effect махсус технологияси бўйича бирлаштирилган натрий суксинат ва юқори молекуляр гиалурон кислота комбинациясининг ноёб формуласи. PERFOSKIN Комплекс ёрдамида тананинг микронигнали редермализацияси процедураси турли даражадаги стриялар билан тананинг эстетик муаммоларини ҳал қилишда юқори самарадорликни кўрсатди ва турли даражадаги стрияларда терини тиклаш учун универсал монопроцедура ёки классик редермализация билан биргаликда тавсия этилиши мумкин (Качук Ю.В.2017).

Сон Д, Ҳарижан А. (2014) чандиқларнинг хирургик профилактикаси натижаларини тақдим этади. Чандиқларнинг олдини олишда энг муҳим ўзгарувчан омил пролиферация ва реконструкция босқичларида жароҳатларнинг таранглашуви бўлиб, бу кесим конструкциясини танлаш билан белгиланади. Анъанавий кесмалар кўпинча терининг бўшашган таранглик чизиғига бўйсунди, аммо юқори сирт таранглиги бўлган жойларда бундай чизиқлар мавжуд эмас. Агар бундай кесиш зарурияти бўлса, бемор бу ҳақда олдиндан огоҳлантирилиши керак. Жарроҳлик кесимини бошқариш чокларни олиб ташлаш билан тугамайди. Чандиқларни жарроҳлик йўли билан даволаш бир йил давомида давом эттирилиши керак. Оптимал натижага эришиш учун беморларнинг иштироки муҳим аҳамиятга эга. Операциядан кейинги ташрифлар чандиқли гипертрофия белгилари мавжудлигига текширилиши керак ва беморларни тайёрлашни давом эттириш ва тўғри парваришни кучайтириш учун икки томонлама мақсадга эга. Эрта аралашув гиперпластик реакцияни назорат қилишнинг калитидир 6 ой давомида яхшиланмайдиган гипертрофик чандиқлар - келоидлар стероидларнинг интралезион инъекциялари ёрдамида агрессив тарзда даволаниши керак.

Адабиётлар шарҳи хулосаси. Шундай қилиб, маҳаллий ва хорижий адабиётларнинг адабий манбаларини таҳлил қилиш юз ва бўйин терисидаги чандиқли ўзгаришларни даволаш ва олдини олиш муаммосининг чуқур ўрганилганлигини кўрсатади. Тадқиқот муаллифлари турли этиологияли чандиқларни даволашнинг муваффақиятли амалга оширилган усуллари тажрибаси билан таништирадilar. Комбинацияланган усуллар ва замонавий препаратлар кўриб чиқилмоқда. Замонавий нашрларни танлаш учун Scopus, Springer Nature, PubMed, Google scholar, RINC ва бошқа маълумотлар базаларидан фойдаланилган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аветиков Д.С., Буханченко О.П. проблеми сучасної медицини: вісник української Комплексное обследование пациентов с медичної стоматологічної академії.-2019.-№1.-С. патологическими рубцами лица // Актуальні 84-88

2. Аленичев А.Ю., Круглова Л. С., Федоров С.М., Шарыпова И. В. // Оценка эффективности применения микроигольчатой RF-терапии в коррекции инволютивных изменений кожи лица и шеи. //Физиотерапевт.— 2017.— № 4.— С. 4–13.
3. Андреева Виктория Валерьевна, Кузьмина Екатерина Николаевна Современный взгляд на классификацию рубцовых деформаций кожи // Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2018. №4 (34).
4. Артыков К.П., Саидов М.С., Мухамадиева Кибриёхон Мансуровна Проблемы хирургического лечения келоидных рубцов кожи // Вестник Авиценны. 2013. №3 (56).
5. Балан В.Е., Зайдиева Я.З., Тихомирова Е.В. Эффективное лечение кожных и метаболических проявлений гиперандрогении – комплексное улучшение качества жизни // МС. 2019. №7.
6. Барановский Ю.Г., Ильченко Ф.Н., Шаповалова Е.Ю., Артемов Ю.В. Апоптотическая и проли-феративная активность клеток патологических рубцов // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. 2016. Т. 1, № 3. С. 379-383.
7. Белицкая И.А., Измайлова Т.Б. Предупреждение патологического рубцевания за счет редермализации препаратом Nuatural. //Инъекционные методы в косметологии. 2015; 4: 118-21.
8. Белицкая И.А., Измайлова Т.Д. Предупреждение патологического рубцевания за счет редермализации препаратом Nuatural //Инъекционные методы в косметологии, 2015.- №4.-С.118-122
9. Березовский В.А., Богомолец О.В., Деркач Н.Н., Литовка И.Г., Весельский С.П., Лукаш Л.Л., Рубан Т.А., Янко Р.В. К вопросу об экзогенной регуляции физиологической регенерации кожи человека.// Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2011; 3: 9–14
10. Брагина И.Ю., Алтухова Т.Н. Физиотерапия рубцов: обзор современных технологий // Вестник эстетической медицины. 2009. Т. 8, № 2. С. 30-40.
11. Валиева М.С., Мухамадиева К.М., Исмагуллоева С.С., Агафонова Е.В. Андрогагензависимые дерматиты у женщин с келоидными рубцами // Вестник Авиценны. 2019. №3.
12. Вишневская О.А., Шнахова Л.М. Атрофодермия червеобразная: клиническая картина, дифференциальная диагностика, лечение// Российский журнал кожных и венерических болезней .-2020.-№2.-С. 115-118
13. Владимирова О. В. Комплексный подход к первичной и вторичной профилактике посттравматических рубцов / О. В. Владимирова. - Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Ставрополь, 2011. - 20 с.
14. Волкова Е.Н., Кожина К.В. и др. Meso-Xanthin F199™ в комплексном лечении акне и постакне. //Les nouvelles esthetiques. 2017. № 10 (2). С. 22-25.

Иктибос учун: Алламуродова И.А., Юсупова Д.З. Юзнинг келоид чандикларини бартаграф этишни такомиллаштириш (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 405–412. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19065913>